

Clima escolar: percepciones de los estudiantes de educación secundaria. Una revisión sistemática (2024–2025)

School climate: perceptions of secondary school students. A systematic review (2024–2025)

Recibido: 29/06/2025 - Aceptado: 27/09/2025

Ignacia Tinco Melchor

<https://orcid.org/0009-0004-4646-4465>

itinco@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El presente estudio desarrolla una revisión sistemática sobre el clima escolar y su influencia en la experiencia académica y socioemocional de los estudiantes de educación secundaria. El objetivo principal fue analizar las percepciones estudiantiles respecto a la convivencia, el sentido de pertenencia y el impacto de las interacciones en su rendimiento y bienestar. Para ello, se aplicaron los criterios del protocolo PRISMA, considerando artículos publicados entre 2024 y 2025 en bases de datos indexadas, lo que permitió seleccionar 24 investigaciones provenientes de contextos diversos como Estados Unidos, China, Chile, Sudáfrica, España y Japón. Los resultados evidencian que un clima escolar positivo se asocia estrechamente con la disminución de conductas violentas, el fortalecimiento del compromiso académico y la prevención de problemáticas emergentes como el acoso, la deserción escolar o el uso problemático de internet. Asimismo, se observa que factores como la diversidad cultural, la equidad de género y las condiciones socioeconómicas median de manera significativa en la construcción de percepciones sobre el entorno educativo. La revisión también confirma que la gestión institucional y el apoyo docente resultan determinantes para promover ambientes inclusivos y participativos, capaces de responder a las demandas contemporáneas de la educación secundaria. Se concluye que la consolidación de un clima escolar basado en el respeto, la empatía y la colaboración no solo potencia el aprendizaje, sino que también contribuye a la formación integral de los estudiantes, reafirmando su derecho a una educación de calidad en contextos democráticos y diversos.

Palabras clave: clima escolar, estudiantes de secundaria, percepción estudiantil.

Abstract

This study conducts a systematic review of the school climate and its influence on the academic and social-emotional experience of secondary school students. The main objective was to analyze students' perceptions of coexistence, sense of belonging, and the impact of interactions on their performance and well-being. To this end, the PRISMA protocol criteria were applied, considering articles published between 2024 and 2025 in indexed databases, which allowed for the selection of 24 studies from diverse contexts such as the United States, China, Chile, South Africa, Spain, and Japan. The results show that a positive school climate is closely associated with a decrease in violent behavior, a strengthening of academic commitment, and the prevention of emerging problems such as bullying, school dropout, and problematic internet use. Likewise, it is observed that factors such as cultural diversity, gender equity, and socioeconomic conditions significantly mediate the construction of perceptions about the educational environment. The review also confirms that institutional management and teacher support are key to promoting inclusive and participatory environments that can respond to the contemporary demands of secondary education. It concludes that consolidating a school climate based on respect, empathy, and collaboration not only enhances learning but also contributes to the comprehensive education of students, reaffirming their right to a quality education in democratic and diverse contexts.

Keywords: school climate, high school students, student perception.

Introducción

En los últimos años, la investigación educativa ha resaltado la importancia del clima escolar como un componente esencial para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes. Diversos

estudios han señalado que este fenómeno no solo influye en el rendimiento académico, sino también en la construcción de relaciones sociales más armónicas y en la prevención de la violencia en los centros educativos (Calderón-González & Vera-Noriega, 2022; Tejeda Flores & Aguilar Riveroll, 2023). En este sentido, la generación de ambientes positivos y respetuosos se ha convertido en un objetivo prioritario para los sistemas educativos de América Latina.

Bajo este marco, la disciplina positiva se presenta como un enfoque pedagógico que sustituye los métodos punitivos por estrategias basadas en el respeto y la empatía. Su implementación ha demostrado efectos favorables en la reducción de comportamientos disruptivos y en la consolidación de un entorno de confianza y seguridad en el aula. Investigaciones recientes confirman que, cuando se prioriza la construcción de vínculos respetuosos, los estudiantes desarrollan un mayor compromiso con su aprendizaje y muestran un mejor rendimiento académico (Prado et al., 2024; Orozco, 2023).

El análisis del clima escolar también requiere una mirada profunda hacia las dinámicas relacionales entre estudiantes y docentes, ya que estas interacciones resultan determinantes para la percepción del ambiente educativo. En este sentido, se ha documentado que la dimensión social del clima escolar contribuye directamente a la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y la prevención de la violencia (Rioseco & Barría, 2021). Por ello, comprender cómo se construyen las percepciones de los estudiantes sobre su entorno educativo resulta clave para diseñar políticas y prácticas pedagógicas inclusivas y efectivas.

Por otro lado, los contextos de diversidad cultural y migración han configurado nuevas realidades en los sistemas educativos de la región. En países como Chile, la llegada de estudiantes extranjeros ha transformado las aulas, demandando respuestas pedagógicas que promuevan la equidad y el reconocimiento de la diferencia. En este escenario, se ha identificado que el pluralismo cultural y las condiciones de vida escolar influyen directamente en el autoconcepto académico y en la calidad de vida de los alumnos (Lahoz, 2021). Estas transformaciones exigen replantear el concepto de ambiente educativo como un fenómeno multidimensional que incorpora la seguridad, las relaciones interpersonales y la inclusión social.

La evidencia procedente de México también aporta elementos relevantes para la discusión. Investigaciones realizadas en el noroeste del país muestran que los estudiantes valoran significativamente el clima escolar y lo asocian tanto con el respeto en las interacciones como con el control de situaciones de violencia en las instituciones. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer estrategias de convivencia y participación que reconozcan la voz estudiantil como un eje fundamental para la gestión educativa (Juraz Rolón et al., 2024; Calderón-González & Vera-Noriega, 2022).

En este contexto, el presente estudio tiene como propósito analizar la percepción que los estudiantes de nivel secundario construyen sobre el clima escolar, centrándose en la dimensión social y en los factores que inciden en su autoconcepto académico y bienestar educativo. La investigación se guía por tres objetivos: (1) analizar la percepción del clima escolar desde la perspectiva de los estudiantes de secundaria, (2) describir cómo perciben las relaciones interpersonales con sus pares y (3) explicar los elementos educativos que influyen en la construcción de un ambiente escolar positivo.

Metodología

Este estudio siguió las directrices de la declaración PRISMA 2020, con el propósito de garantizar la transparencia y la rigurosidad en el proceso de revisión sistemática. La búsqueda se realizó exclusivamente en la base de datos Scopus, seleccionada por su amplia cobertura de literatura revisada por pares en los campos de las ciencias sociales y la educación.

Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda avanzada se diseñó para identificar estudios centrados en el clima escolar desde la perspectiva de los estudiantes de educación secundaria. La consulta final combinó los siguientes términos:

```
( TITLE-ABS-KEY ( "school climate" OR "school environment" OR "school atmosphere" OR "learning climate" ) ) AND ( TITLE-ABS-KEY ( "secondary school" OR "high school" OR "secondary education" OR "middle school" ) ) AND ( TITLE-ABS-KEY ( perception OR perceptions OR perspective OR perspectives OR views OR attitudes OR experiences OR "student voice" OR evaluation OR assessment ) ) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND PUBYEAR > 2023 AND PUBYEAR < 2026 AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOC" ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "School Climate" ) )
```

Criterios de elegibilidad

Se incluyeron los estudios que:

- (a) abordaran contextos de educación secundaria o media;
- (b) analizaran percepciones, perspectivas o actitudes de los estudiantes respecto al clima escolar; y
- (c) correspondieran a artículos publicados en revistas arbitradas.

Se excluyeron aquellos que:

- (a) estuvieran fuera del rango temporal 2020–2025;
- (b) se centraran exclusivamente en docentes o directivos; y
- (c) no consideraran el clima escolar como constructo principal.

Proceso de selección

La búsqueda inicial identificó 628 registros. Tras la revisión de títulos y resúmenes, se excluyeron 604 estudios por no analizar específicamente las percepciones del clima escolar en estudiantes de secundaria. En total, 24 artículos cumplieron con los criterios de inclusión y fueron considerados en la síntesis cualitativa. No se identificaron duplicados ni se añadieron documentos provenientes de otras fuentes.

Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA 2020 del proceso de identificación, selección e inclusión de los estudios considerados en la revisión sistemática

Nota. Contenido generado desde <https://hollyhartman.shinyapps.io/PRISMAFlowDiagram/>

Extracción y síntesis de datos

De cada estudio seleccionado se extrajo información sobre autores, año de publicación, país o contexto, enfoque metodológico y principales hallazgos relacionados con el clima escolar y la percepción estudiantil. La síntesis se desarrolló de manera narrativa y temática, destacando dimensiones como pertenencia escolar, relaciones interpersonales, compromiso académico, bienestar y rendimiento educativo.

La integración de los 24 artículos permitió consolidar un panorama metodológicamente robusto sobre las percepciones estudiantiles del clima escolar en contextos de secundaria, abarcando investigaciones desarrolladas en América, Europa, Asia y África. Estos estudios no solo validaron instrumentos de medición (Romero et al., 2025; Zynuddin & Sumintono, 2024), sino que también exploraron dimensiones críticas como la influencia de la identidad y la diversidad cultural (Mack et al., 2025; Scrofani et al., 2025; Krauss et al., 2024), la participación estudiantil en la construcción de ambientes positivos (Edling et al., 2025; Renick & Reich, 2024) y la relación entre clima escolar, bienestar y rendimiento académico (Yang, 2025; Voight et al., 2024; Verner-Filion et al., 2023).

Asimismo, se destacaron investigaciones que vincularon el clima escolar con problemáticas emergentes como la violencia, el acoso escolar y el absentismo (DiRussa et al., 2025; Çimen, 2025; Pérez-Marco et al., 2025), el uso problemático de internet (Yuan et al., 2025) y el burnout académico (Tang, 2024). Otros trabajos analizaron intervenciones específicas orientadas a fortalecer el ambiente educativo, como los programas de convivencia y prevención (López et al., 2025; Washington-Nortey et al., 2024; Adhia et al., 2024).

Tabla 1

Estudios seleccionados sobre clima escolar desde la percepción de estudiantes de secundaria (2024–2025)

Autor(es)	Año	País / Contexto	Relación con el tema
Mack et al.	2025	EE.UU.	Analiza cómo las identidades interseccionales influyen en la percepción del clima escolar y la violencia.
Scrofani et al.	2025	EE.UU.	Revisión sobre clima escolar en estudiantes transgénero de secundaria.
Yang	2025	China	Examina el vínculo entre clima escolar, engagement y satisfacción vital.
Romero et al.	2025	EE.UU.	Validación de modelo de clima escolar con análisis confirmatorio.
Edling et al.	2025	Suecia	Experiencias de estudiantes sobre cómo el personal escolar moldea el clima positivo.
DiRussa et al.	2025	EE.UU.	Impacto del clima escolar en la disposición de estudiantes para intervenir en bullying.
Çimen	2025	Sudáfrica	Clima escolar como moderador en pertenencia y conductas delictivas.
Qi et al.	2025	China rural	Relación entre percepción del clima y desarrollo juvenil positivo en zonas empobrecidas.
López et al.	2025	Chile	Estudio longitudinal sobre evolución del clima escolar y violencia.
Pérez-Marco et al.	2025	España / Noruega	Clima escolar y patrones de absentismo en adolescentes.
Yuan et al.	2025	China	Influencia longitudinal del clima escolar en uso problemático de internet.
Welsh et al.	2024	EE.UU.	Percepciones estudiantiles sobre clima, personal y disciplina en escuelas secundarias.
Zynuddin & Sumintono	2024	Malasia	Validación de instrumento de clima escolar en estudiantes de secundaria.
Krauss et al.	2024	Malasia / China	Clima escolar positivo y compromiso emocional en minorías étnicas.
Renick & Reich	2024	EE.UU.	Investigación participativa juvenil para mejorar clima escolar durante la pandemia.
Voight et al.	2024	EE.UU.	Percepciones de estudiantes urbanos sobre clima escolar y rendimiento académico.
Verner-Filion et al.	2023	Canadá	Efecto mediador de la motivación autodeterminada en clima escolar y notas.
Chuang et al.	2024	EE.UU.	Diferencias raciales en percepciones de clima escolar autoritativo y victimización.
Kelly et al.	2024	EE.UU.	Clima escolar como moderador en conductas de bullying y desempeño académico.
Ryberg et al.	2024	EE.UU.	Modelo de asistencia técnica y mejoras en percepciones estudiantiles de clima.
Washington-Nortey et al.	2024	EE.UU.	Impacto del programa Olweus en relaciones interpersonales en secundaria.
Adhia et al.	2024	EE.UU.	Mejoras en ambientes escolares para prevenir violencia sexual en jóvenes LGBTQ+.
Tang	2024	China	Clima escolar como predictor de burnout académico en estudiantes de secundaria.

Hirata et al.	2024	Japón	Percepciones múltiples (docentes y estudiantes) sobre clima escolar y factores asociados.
---------------	------	-------	---

Nota. Se priorizaron aquellos centrados en la percepción estudiantil del clima escolar en secundaria; algunos complementarios consideran también la perspectiva de docentes o factores asociados (violencia, burnout, absentismo, etc.).

En conjunto, esta revisión refuerza la pertinencia de un abordaje sistemático y contextualizado, que considere tanto las percepciones directas de los estudiantes como los factores estructurales y relacionales que configuran el clima escolar en la educación secundaria contemporánea.

Resultados y discusión

El estudio del clima escolar en educación secundaria ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años, dado que constituye un factor decisivo para el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de los estudiantes. La investigación reciente ofrece una mirada integral que abarca aspectos como la inclusión, la diversidad, la validación de instrumentos, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. A través de distintos contextos geográficos y metodológicos, se configura un cuerpo de evidencia que permite comprender la complejidad del clima escolar y sus implicancias en la vida académica y social.

Tabla 2

Ejes temáticos de los estudios seleccionados sobre clima escolar en secundaria (2024–2025)

Eje temático	Estudios asociados	Descripción
Identidad, diversidad y equidad	Mack et al. (2025); Scrofani et al. (2025); Krauss et al. (2024); Chuang et al. (2024); Adhia et al. (2024); Hirata et al. (2024)	Investigaciones centradas en inclusión, diversidad cultural, identidades interseccionales y equidad en la percepción del clima escolar.
Bienestar, salud mental y motivación académica	Yang (2025); Voight et al. (2024); Verner-Filion et al. (2023); Yuan et al. (2025); Tang (2024)	Estudios que analizan la relación entre clima escolar, compromiso estudiantil, motivación, bienestar psicológico y rendimiento académico.
Violencia, bullying y seguridad escolar	DiRussa et al. (2025); Çimen (2025); López et al. (2025); Pérez-Marco et al. (2025); Kelly et al. (2024); Washington-Nortey et al. (2024)	Trabajos que exploran cómo el clima escolar influye en la prevención de la violencia, el bullying, la conducta antisocial y el absentismo.
Instrumentos, validación y metodologías participativas	Romero et al. (2025); Zynuddin & Sumintono (2024); Renick & Reich (2024); Ryberg et al. (2024)	Investigaciones que validan instrumentos de medición del clima escolar o aplican metodologías participativas (YPAR, asistencia técnica).
Relaciones interpersonales y rol del personal escolar	Edling et al. (2025); Welsh et al. (2024)	Estudios que destacan la importancia de las relaciones entre estudiantes, docentes y personal educativo en la construcción del clima escolar.

Nota. La tabla organiza los 24 artículos incluidos en la revisión sistemática según cinco ejes temáticos principales: identidad y diversidad, bienestar, violencia y seguridad, instrumentos y metodologías, y relaciones interpersonales.

Identidad, diversidad y equidad

Los estudios muestran que las percepciones del clima escolar están influenciadas por factores asociados a la diversidad cultural, de género y social. Mack et al. (2025) evidencian que las identidades interseccionales condicionan la manera en que los estudiantes experimentan la violencia y la convivencia. De forma complementaria, Scrofani et al. (2025) analizan la experiencia de estudiantes transgénero en secundaria, señalando las barreras y desafíos que enfrentan para alcanzar un ambiente inclusivo. Krauss et al. (2024) destacan cómo un clima positivo fortalece el compromiso emocional de las minorías étnicas, mientras que Chuang et al. (2024) examinan las diferencias raciales en torno a percepciones autoritativas y experiencias de victimización.

Otros aportes dentro de este eje subrayan la necesidad de mejorar la equidad educativa. Adhia et al. (2024) demuestran que ambientes escolares inclusivos contribuyen a prevenir la violencia sexual hacia jóvenes LGBTQ+, mientras que Hirata et al. (2024) contrastan las percepciones de docentes y estudiantes para comprender las convergencias y divergencias en torno al clima escolar. En conjunto, estos trabajos reafirman que

el abordaje de la diversidad y la equidad resulta indispensable para garantizar una experiencia educativa respetuosa y significativa para todos los estudiantes.

Bienestar, salud mental y motivación académica

En relación con el eje de bienestar y salud emocional, Yang (2025) sostiene que la satisfacción vital y la identificación con la escuela median la relación entre el clima escolar y el compromiso académico. Voight et al. (2024) profundizan en las percepciones de estudiantes urbanos, demostrando que un clima positivo se traduce en mejores resultados académicos. Asimismo, Verner-Filion et al. (2023) enfatizan el papel de la motivación autodeterminada como mediador del rendimiento, vinculando la calidad del clima escolar con el logro académico.

De manera complementaria, Yuan et al. (2025) señalan que el clima escolar tiene efectos longitudinales sobre el uso problemático de internet en adolescentes, mientras que Tang (2024) revela que la percepción de un entorno desfavorable incrementa los niveles de burnout académico. Estos hallazgos coinciden en resaltar que la salud emocional y la motivación no pueden disociarse del contexto en el que se desarrollan las experiencias escolares, lo que subraya la necesidad de un acompañamiento integral dentro de las instituciones educativas.

Violencia, bullying y seguridad escolar

El eje de violencia, acoso y seguridad agrupa una línea amplia de investigaciones. DiRussa et al. (2025) analizan cómo el clima escolar influye en la disposición de los estudiantes a intervenir frente al bullying, mientras que Çimen (2025) expone el papel del clima como moderador en la relación entre pertenencia escolar y conductas delictivas. En el contexto latinoamericano, López et al. (2025) presentan un estudio longitudinal sobre la evolución del clima y la violencia en Chile, evidenciando la necesidad de políticas sostenidas de convivencia escolar.

Complementariamente, Pérez-Marco et al. (2025) investigan los vínculos entre el clima escolar y los patrones de absentismo en adolescentes; Kelly et al. (2024) muestran su función moderadora en la relación entre conductas de bullying y desempeño académico; y Washington-Nortey et al. (2024) analizan el impacto del programa Olweus en la mejora de las relaciones interpersonales en secundaria. En su conjunto, estos estudios ratifican que la prevención de la violencia escolar requiere tanto de un clima de confianza como de estrategias institucionales de intervención coherentes y sostenidas.

Instrumentos, validación y metodologías participativas

En cuanto al eje de instrumentos y validación, Romero et al. (2025) validan un modelo de clima escolar a través de análisis confirmatorio, mientras que Zynuddin y Sumintono (2024) evalúan la validez y confiabilidad de un instrumento aplicado a estudiantes de secundaria en Malasia. Estas investigaciones aportan rigurosidad metodológica al campo, al ofrecer herramientas fiables y comparables para la medición del clima escolar.

Paralelamente, Renick y Reich (2024) implementan investigación participativa juvenil (YPAR) para mejorar el clima escolar durante la pandemia, y Ryberg et al. (2024) demuestran cómo un modelo de asistencia técnica favorece las percepciones estudiantiles. Este eje resalta la importancia de metodologías participativas y contextualizadas, que legitimen la voz de los estudiantes en los procesos de cambio institucional.

Relaciones interpersonales y rol del personal escolar

Finalmente, el eje de relaciones interpersonales y rol del personal escolar destaca el papel de las interacciones humanas en la construcción de climas escolares positivos. Edling et al. (2025) documentan las experiencias de estudiantes respecto a cómo la atención y las acciones del personal escolar moldean o limitan la creación de un ambiente favorable. Por su parte, Welsh et al. (2024) examinan cómo las percepciones sobre el personal, la disciplina y el clima se entrelazan en la experiencia estudiantil, mostrando que la relación escuela–estudiante constituye un pilar esencial en la formación de ambientes educativos saludables.

Síntesis interpretativa

En conjunto, los 24 estudios analizados permiten establecer cinco ejes principales que revelan la naturaleza multidimensional del clima escolar. La evidencia muestra que los factores vinculados con la identidad, el bienestar, la violencia, las metodologías de evaluación y las relaciones interpersonales se entrecruzan y determinan tanto la calidad educativa como la experiencia estudiantil. Esta visión integral contribuye a sentar bases sólidas para futuras investigaciones y para el diseño de políticas educativas orientadas a la convivencia, la inclusión y el desarrollo académico.

Conclusiones

La evidencia revisada confirma que el clima escolar constituye un eje central en la construcción de entornos educativos saludables, inclusivos y orientados al desarrollo integral de los estudiantes. El análisis sistemático de los estudios recientes demuestra que factores como las interacciones sociales, la gestión de la convivencia y la percepción de apoyo institucional no solo inciden en la experiencia cotidiana del alumnado, sino que también repercuten de manera directa en su rendimiento académico y bienestar socioemocional. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que las instituciones educativas prioricen políticas y prácticas que promuevan la participación activa de los estudiantes en la configuración de su ambiente escolar y en la toma de decisiones que afectan su vida educativa.

Asimismo, la diversidad cultural, los desafíos propios de la adolescencia y el uso intensivo de las tecnologías digitales emergen como variables que complejizan la relación entre el clima escolar y los aprendizajes. Reconocer estas realidades permite visibilizar tanto las oportunidades como las tensiones que enfrentan los sistemas educativos en contextos globales y locales. La evidencia sugiere que un clima escolar positivo no se reduce a la mera ausencia de violencia o conflictos, sino que implica la construcción de un ecosistema educativo donde se valoren la inclusión, la equidad y la participación estudiantil como principios rectores del quehacer pedagógico y de la convivencia democrática.

Finalmente, se resalta la necesidad de continuar desarrollando investigaciones que integren perspectivas comparadas y enfoques multidisciplinarios para comprender con mayor profundidad cómo los distintos contextos socioculturales moldean las percepciones y experiencias del clima escolar. El fortalecimiento de estas líneas de estudio resulta esencial para diseñar políticas públicas y estrategias pedagógicas orientadas a promover la cohesión social, prevenir problemáticas emergentes y garantizar el derecho a una educación de calidad en entornos equitativos, respetuosos y participativos.

Referencias

- Adhia, A., Pugh, D., Lucas, R., Kelley, J., & Bekemeier, B. (2024). Improving school environments for preventing sexual violence among LGBTQ+ youth. *Journal of School Health*, 94(3), 243–250. <https://doi.org/10.1111/josh.13468>
- Calderón-González, N. G., & Vera-Noriega, J. Á. (2022). The assessment of students about the school climate, coexistence, and violence in middle schools in northwestern Mexico. *Revista Electrónica Educare*, 26(3), 1–16. <https://doi.org/10.15359/ree.26-3.11>
- Chuang, Y.-R., Huang, F., Herman, K., & Zhang, B. (2024). Potential moderation across racial groups in perceptions of authoritative school climate and peer victimization and student engagement. *School Psychology Review*, 53(6), 632–648. <https://doi.org/10.1080/2372966X.2023.2215239>
- Çimen, L. K. (2025). The moderating effect of school climate on the relationship between school belonging and delinquent behaviour in high school students. *South African Journal of Education*, 45(1), 1–11. <https://doi.org/10.15700/saje.v45n1a2235>
- DiRussa, C., Coyle-Eastwick, S., & Jeyanayagam, B. (2025). The bystander intervention model and bystander behavior: The impact of school climate on students' likeliness to intervene in bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, 7(1), 58–73. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00168-4>
- Edling, S., Bjereld, Y., Thornberg, R., Bourbour, M., & Masoumi, D. (2025). "Keeping an eye out": Students' experiences of school personnel's noticing in shaping or hindering a positive school climate. *Social Sciences*, 14(5), 254. <https://doi.org/10.3390/socsci14050254>
- Hirata, I., Nishimura, T., Osuka, Y., Tsuchiya, K. J., & Senju, A. (2024). Multifaceted perception of school climate: Association between students' and teachers' perceptions and other teacher factors. *Frontiers in Education*, 9, 1411503. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1411503>
- Juraz Rolón, N. E., Del Cid García, C. J., & Henríquez Ritchie, P. S. (2024). Percepción de estudiantes sobre el clima escolar en instituciones de educación secundaria del noroeste de México. *Revista Andina de Educación*, 7(1), 000719. <https://doi.org/10.32719/26312816.2023.7.1.9>
- Kelly, K. M., Riffle, L. N., Rodriguez-Harris, D., Demaray, M. K., & Malecki, C. K. (2024). The moderation of school climate on the associations of bullying participant behavior and GPA, attendance, office disciplinary referrals. *International Journal of Bullying Prevention*, 6(4), 373–388. <https://doi.org/10.1007/s42380-023-00185-0>
- Krauss, S., Wong, E. J. Y., Zeldin, S., Yee Mei Tien, W., & Ismail, I. A. (2024). Positive school climate and emotional engagement: A mixed methods study of Chinese students as ethnocultural minorities in Malaysian secondary schools. *Journal of Adolescent Research*, 39(5), 1154–1192. <https://doi.org/10.1177/07435584221135063>

- Lahoz Ubach, S. (2021). Clima escolar, autoconcepto académico y calidad de vida en alumnos/as de aulas culturalmente diversas. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 47(1), 7–25. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000100007>
- López, V., González, L., Contreras-Villalobos, T., Benbenishty, R., & Torres-Vallejos, J. (2025). Evolution of school climate and school violence in Chile: A longitudinal study. *Educação & Sociedade*, 46, e292590. <https://doi.org/10.1590/ES.292590>
- Mack, M. D., King, S., & May, D. C. (2025). School violence is more than physical: The association between intersecting identities and perceptions of school climate. *Youth and Society*, 57(7), 1183–1209. <https://doi.org/10.1177/0044118X231198281>
- Orozco, M. R. (2023). *Cultivar el bienestar de los estudiantes desde la perspectiva de una educación positiva: Artículo de revisión de tema*. Universidad Pontificia Bolivariana. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/10818>
- Pérez-Marco, M., Fuster, A., González, C., Hamadi, S. E., & Havik, T. (2025). Exploring patterns of school absenteeism: Links to school climate in adolescents. *International Journal of Educational Research*, 133, 102674. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102674>
- Prado, C., Maldonado, X., Heredia, C., Figueroa, J., & Bosquez, K. (2024). El impacto de la disciplina positiva en el clima escolar: Un enfoque basado en el respeto y la empatía. *Reincisol*, 3(6), 6366–6378. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)6366-6378](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)6366-6378)
- Qi, L., Chen, J., & Wang, M. (2025). Perception of school climate and positive youth development in poverty-stricken rural China: The mediating role of intentional self-regulation. *Applied Research in Quality of Life*. <https://doi.org/10.1007/s11482-024-10321-7>
- Renick, J., & Reich, S. M. (2024). Elevating student voices and addressing their needs: Using youth participatory action research to improve school climate during the COVID-19 pandemic. *Journal of Adolescent Research*, 39(6), 1664–1692. <https://doi.org/10.1177/07435584231156634>
- Rioseco Sánchez, C., & Barria Ramírez, R. (2021). Contribución de la dimensión relacional del clima social escolar (CES) a la convivencia escolar para la no violencia (CENVI), desde la percepción de estudiantes de segundo ciclo y enseñanza media en escuelas y liceos municipalizados de Estación Central. *Rumbos TS*, 16(26), 167–190. <https://doi.org/10.51188/rrts.num26.573>
- Romero, L. S., O'Malley, M., & Carter, D. (2025). Replication using confirmatory latent class analysis: A school climate example. *Journal of School Psychology*, 110, 101455. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2025.101455>
- Ryberg, R., Her, S., Temkin, D., Rodriguez, Y., & Kelley, C. (2024). Associations between a technical assistance model to build school organizational capacity and improvements in student perceptions of school climate. *American Journal of Community Psychology*, 73(3–4), 490–503. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12668>
- Scrofani, S., Martin, C. L., Johnson, S. L., Low, S., & DeLay, D. (2025). A review of research on the school climate of transgender middle and high schoolers: An ecological-transactional approach. *Journal of School Psychology*, 110, 101459. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2025.101459>
- Tang, X.-L. (2024). The impact of school climate on academic burnout of Chinese students: The mediating effect of psychological capital. *Frontiers in Education*, 9, 1346347. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1346347>
- Tejeda Flores, J. I., & Aguilar Riveroll, Á. (2023). Percepciones de estudiantes y docentes de nivel básico sobre la convivencia escolar: Revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 3969–3984. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6456
- Verner-Filion, J., Véronneau, M.-H., Vaillancourt, M.-C., & Mathys, C. (2023). Perceived school climate and school grades in secondary school students: The mediating effect of self-determined motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 74, 102202. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2023.102202>
- Voight, A., Giraldo-García, R., Fogarty, L., Linick, M., & Davis, E. (2024). Directional links between students' perceptions of school climate and academic performance in urban schools. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 17(2), 211–225. <https://doi.org/10.1080/19345747.2023.2278047>
- Washington-Nortey, M., Sullivan, T. N., Ahmed, R., Sutherland, K., & Hitti, S. (2024). Middle school staff's perspectives on the impact of the Olweus bullying prevention program on interpersonal relationships. *Journal of Early Adolescence*, 44(6), 673–706. <https://doi.org/10.1177/02724316221133556>
- Welsh, R. O., Rodriguez, L. A., & Joseph, B. (2024). Examining student perceptions of school climate, school personnel, and school discipline: Evidence from New York City. *Journal of School Psychology*, 107, 101361. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2023.101361>
- Yang, Y. (2025). How is school climate linked to student engagement? The mediating role of life satisfaction, epistemic curiosity, and school identification. *European Journal of Psychology of Education*, 40(2), 56. <https://doi.org/10.1007/s10212-024-00891-9>
- Yuan, X.-Q., Xie, J., & Dou, K. (2025). The longitudinal influence of school climate on adolescent problematic

internet use: Life satisfaction as a mediator and deviant peer affiliation as a moderator. *Educational Psychology*. <https://doi.org/10.1080/01443410.2025.2459270>

Zynuddin, S. N., & Sumintono, B. (2024). Longitudinal study of school climate instrument with secondary school students: Validity and reliability analysis with the Rasch model. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 12(4), 24–41. <https://doi.org/10.52617/mojem.v12i4.1363>